

REPERCUSSÕES DA MUSICOTERAPIA PARA A SAÚDE COGNITIVA E MENTAL DE IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS

Repercussions of music therapy for the cognitive and mental health of
institutionalized elderly individuals

Repercusiones de la musicoterapia en la salud cognitiva y mental de los ancianos
institucionalizados

Artigo de revisão

DOI: 10.5281/zenodo.14109328

/Recebido: 08/11/2024 | Aceito: 11/11/2024 | Publicado: 12/11/2024

Larissa Leite Lima
Graduanda em Medicina.
Afya Paraíba, Cabedelo, Brasil.
E-mail: larissaleitelima10@gmail.com

Carlos Atila Amaral Valentim
Graduando em Medicina.
Afya Paraíba, Cabedelo, Brasil.
E-mail: carlos.a.valentim@hotmail.com

Daniel Pereira Dantas
Graduando em Medicina.
Afya Paraíba, Cabedelo, Brasil.
E-mail: danieldantaa@icloud.com

Gustavo Guedes Bezerra de Melo
Graduando em Medicina.
Afya Paraíba, Cabedelo, Brasil.
E-mail: gustavoguedesbmelo@hotmail.com

Natália Sofia Cruz Lacerda
Graduanda em Medicina.
Afya Paraíba, Cabedelo, Brasil.
E-mail: sofialacerdac@outlook.com

Rachel Cavalcanti Fonseca
Mestre em Ciências das Religiões
Afya Paraíba, Cabedelo, Brasil.
E-mail: rachel.fonseca@afya.com.br

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS](https://www.lockss.org/) (*Lots of Copies Keep Stuff Safe*) sistem.

RESUMO

O envelhecimento frequentemente está associado a declínios cognitivos e emocionais, afetando a qualidade de vida dos idosos. A musicoterapia surge como uma abordagem terapêutica eficaz, especialmente no tratamento de sintomas como ansiedade, depressão e distúrbios do sono, promovendo a saúde mental e o bem-estar dessa população. Este estudo buscou analisar os efeitos da musicoterapia em idosos institucionalizados, enfatizando a melhoria da qualidade de vida, função cognitiva e bem-estar emocional. Para isso, foi realizada uma revisão integrativa da literatura, utilizando bases de dados LILACS e BVS, com a seleção de 14 artigos completos publicados nos últimos cinco anos. Os resultados indicam que a musicoterapia tem efeitos positivos no tratamento de distúrbios emocionais e cognitivos em idosos, com destaque para a redução da dor, agressividade, ansiedade e depressão. Além disso, a música estimula áreas cerebrais responsáveis por memória e emoções, ajudando a promover a identidade pessoal e controlar sintomas comportamentais, como os associados à demência. A prática também contribui para a melhora do sono, diminuição da necessidade de medicamentos e incentivo à interação social. Dessa forma, a musicoterapia é uma ferramenta eficaz para melhorar a saúde cognitiva e emocional dos idosos, favorecendo a recuperação e o bem-estar psíquico, com implicações positivas na modificação de comportamentos e no aprimoramento cognitivo.

Palavras-chave: Musicoterapia; Saúde do idoso institucionalizado; Saúde do idoso; Saúde mental.

ABSTRACT

Aging is often associated with cognitive and emotional declines, impacting the quality of life of the elderly. Music therapy has emerged as an effective therapeutic approach, especially in treating symptoms such as anxiety, depression, and sleep disturbances, promoting mental health and well-being in this population. This study aimed to analyze the effects of music therapy on institutionalized elderly individuals, emphasizing improvements in quality of life, cognitive function, and emotional well-being. To achieve this, an integrative literature review was conducted, using the LILACS and BVS databases, resulting in the selection of 14 full-text articles published in the past five years. The findings suggest that music therapy has positive effects on the treatment of emotional and cognitive disorders in the elderly, with particular emphasis on the reduction of pain, aggression, anxiety, and depression. Additionally, music stimulates brain areas responsible for memory and emotions, helping to promote personal identity and control behavioral symptoms, such as those associated with dementia. The practice also contributes to improving sleep, reducing the need for medication, and encouraging social interaction. Thus, music therapy is an effective tool for enhancing the cognitive and emotional health of the elderly, supporting recovery and psychological well-being, with positive implications for behavioral modification and cognitive enhancement.

Keywords: Music therapy; Health of institutionalized elderly; Elderly health; Mental health.

RESUMEN

El envejecimiento a menudo se asocia con declives cognitivos y emocionales, lo que afecta la calidad de vida de los adultos mayores. La musicoterapia ha surgido como un enfoque terapéutico eficaz, especialmente en el tratamiento de síntomas como ansiedad, depresión y trastornos del sueño, promoviendo la salud mental y el bienestar de esta población. Este estudio tuvo como objetivo analizar los efectos de la musicoterapia en los adultos mayores institucionalizados,

enfocándose en la mejora de la calidad de vida, la función cognitiva y el bienestar emocional. Para ello, se realizó una revisión integrativa de la literatura, utilizando las bases de datos LILACS y BVS, con la selección de 14 artículos completos publicados en los últimos cinco años. Los resultados indican que la musicoterapia tiene efectos positivos en el tratamiento de trastornos emocionales y cognitivos en los adultos mayores, destacándose la reducción del dolor, la agresividad, la ansiedad y la depresión. Además, la música estimula áreas cerebrales responsables de la memoria y las emociones, ayudando a promover la identidad personal y controlar los síntomas conductuales, como los asociados a la demencia. La práctica también contribuye a mejorar el sueño, reducir la necesidad de medicamentos e incentivar la interacción social. De esta manera, la musicoterapia es una herramienta eficaz para mejorar la salud cognitiva y emocional de los adultos mayores, favoreciendo la recuperación y el bienestar psicológico, con implicaciones positivas en la modificación de comportamientos y en el fortalecimiento cognitivo.

Palabras clave: Musicoterapia; Salud del anciano institucionalizado; Salud del anciano; Salud mental.

INTRODUÇÃO

O envelhecimento da população mundial impacta no aumento da expectativa de vida, e conseqüentemente, na expansão do número de idosos. Dessa forma, enxerga-se desafios para assegurar uma melhor qualidade de vida nesse grupo de pessoas. Em idosos que possuem certas limitações funcionais ou condições de saúde complexas, a institucionalização torna-se necessária para proporcionar cuidados contínuos (González-Ojea et al., 2022).

No entanto, a falta de suporte familiar e distanciamento do ambiente domiciliar que ocorre em muitos casos, pode aumentar a vulnerabilidade e acarretar em conseqüências na saúde mental da população institucionalizada. Nesse contexto, as terapias não farmacológicas, como a musicoterapia, emergem como alternativas importantes no cuidado aos idosos institucionalizados (Gallego et al., 2017).

Pesquisas apontam que a musicoterapia exerce um efeito benéfico no manejo de sintomas psicológicos como ansiedade, depressão e agressividade, por promover estímulo cognitivo e interação social. A musicoterapia além de aliviar sintomas, atua como modo de fortalecer a identidade social e otimizar a qualidade de vida dos idosos em instituições, sendo assim uma excelente ferramenta no cuidado integral e humanizado (Potvin et al., 2021).

Desse modo, este artigo tem como objetivo explorar a importância da musicoterapia no cuidado de idosos institucionalizados, destacando seus impactos positivos na saúde mental e cognitiva, bem como seu potencial para promover um envelhecimento mais ativo e emocionalmente satisfatório.

METODOLOGIA

Esse estudo trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura (RI), a qual é caracterizada pela seleção de artigos voltados a um tema específico e que possui seu delineamento baseado na identificação, análise e síntese dos resultados. Utilizou-se a seguinte pergunta norteadora: “Quais são os impactos da musicoterapia na saúde mental e no estímulo cognitivo de idosos institucionalizados?”

A busca foi realizada nas bases de dados Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Literatura Latino-Americana do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) por meio do Portal da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e na PUBMED. Os descritores utilizados estão compreendidos nos Descritores em Ciências da Saúde, sendo eles: “health of institutionalized elderly”, “music therapy”, “mental health” e “health of the elderly”, combinados pela utilização do operador booleano “AND”.

Diante disso, foram selecionados os artigos que atenderam aos seguintes critérios de inclusão: artigos completos de acesso gratuito, em inglês, publicados nos últimos 5 anos. Foram excluídos os artigos que não atendessem aos critérios de elegibilidade, fora do período estabelecido, estudos duplicados e artigos não relacionados à questão norteadora do estudo.

Assim, os artigos foram selecionados por meio dos critérios escolhidos, seguindo-se da leitura de títulos, resumos e, posteriormente, dos artigos completos, para análise completa e confirmação de adequação à questão norteadora do estudo. Deste modo foram selecionados e utilizados o total de 14 artigos para a elaboração desse estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com a busca realizada, foram identificados o quantitativo de 205 artigos. Com a combinação 1 - “health of institutionalized elderly” AND “music therapy” AND “mental health” 2 resultados na BVS, dos quais 1 foi selecionado, enquanto que na PubMed nenhum foi encontrado; Com a combinação 2 – “health of the elderly” AND “music therapy” AND “mental health” houveram 141 resultados na BVS, dos quais 10 foram selecionados, enquanto que na PubMed 64 resultados foram achados, e 3 foram selecionados. Assim, após a identificação, mediante leitura dos títulos, resumos e análise criteriosa de cada artigo, 14 foram incluídos na revisão seguindo os critérios de inclusão e exclusão definidos. O quadro a seguir sintetiza os principais resultados:

Título	Ano de publicação	Autores	Principais resultados
Neuroscience of music and actions of music therapy in mental disorders: a systematic review	2022	Alves Junior et al.	O uso da música demonstrou efeitos terapêuticos significativos na redução da ansiedade e depressão, além de elevar a autoestima em pacientes com transtornos mentais.
Exercise with Music: An Innovative Approach to Increase Cognition and Reduce Depression in Institutionalized Elderly	2020	Coelho et al.	A música, além de ativar várias regiões cerebrais, demonstrou impacto positivo na linguagem e no humor, promovendo bem-estar emocional e social. A combinação de atividades musicais com movimento mostrou ser especialmente eficaz na redução dos sintomas de depressão, devido ao estímulo físico e emocional gerado.
Effectiveness of binaural beat music combined with rhythmical photic stimulation on older people with depressive symptoms in long-term care institution: a quasi-experimental pilot study.	2024	Shang-Yu et al.	A intervenção de duas semanas sugere que a combinação de BBM e RPS pode melhorar a vitalidade, saúde mental e humor depressivo.
Reminiscence Therapy and Music With Older Adults: A Descriptive Study Investigating the Current Views and Practices of Australian Aged Care Providers and Volunteers.	2024	Romy et al.	O estudo apresenta limitações, como a amostra pequena, mas destaca a importância de treinar profissionais de saúde em VRT e MRT para melhorar o bem-estar de idosos em instituições.
Analysis of Effect of Music and Art Combined with Kinect Game Therapy in Improving the Cognitive Function and Alleviating Negative Emotions of Alzheimer's Disease Patients in a Residential Aged Care Facilities	2024	Chunyan et al.	As funções neurológicas e cognitivas, bem como a qualidade do sono e de vida dos pacientes, melhoraram significativamente. A terapia de música e arte ajuda a regular o humor e o estresse, além de melhorar a secreção de melatonina, promovendo um sono melhor e reduzindo sintomas psicocomportamentais.
Music Intervention for older adults: Evidence Map of Systematic Reviews.	2023	Guiyue et al.	A saúde psicológica dos idosos são melhoradas por intervenções musicais, que também demonstram eficácia no tratamento de sintomas comportamentais e cognitivos da demência. Promovem a função cognitiva e o desempenho físico

			dos idosos, pois a música estimula a participação em atividades físicas.
Effect of music therapy on improving sleep quality in older adults: A systematic review and meta-analysis.	2021	Chia-Te et al.	A musicoterapia é considerada segura e fácil de aplicar, demonstrando eficácia no aprimoramento da qualidade do sono em idosos.
Personalised music for residents with dementia in an Australian rural aged-care setting.	2021	Abraham et al.	O uso de música personalizada teve um impacto positivo no comportamento e nas interações sociais.
Effects of Using Music Therapy for Patients Suffering From Dementia.	2019	Trainor et al.	A terapia musical pode ser uma alternativa aos medicamentos para esses pacientes. Essa abordagem alcança as áreas do cérebro relacionadas às memórias, tornando-se um tratamento valioso para a demência.
Use of Music Therapy to Improve Cognition in Older Adults With Dementia: An Integrative Review.	2019	Domínguez-Chávez et al.	Como uma intervenção segura e de baixo custo, a terapia musical deve ser considerada na prática clínica para idosos com demência, apresentando melhora na função cognitiva.
The Effect of Music on the Comfort and Anxiety of Older Adults Living in a Nursing Home in Turkey.	2019	Ergin et al.	A música ajudou a diminuir a ansiedade e a aumentar o conforto dos idosos.
Effects of music participation for mild cognitive impairment and dementia: A systematic review and meta-analysis	2021	Jennie L. et al.	A prática musical tem um efeito pequeno, mas estatisticamente significativo, na função cognitiva de idosos com provável comprometimento cognitivo leve ou demência.
Effects of Group Music Intervention on Depression for Elderly People in Nursing Homes	2022	Ai-Ling et al.	Apresentações musicais são uma abordagem econômica para a redução da depressão, destacando a alegria dos participantes ao ouvirem músicas conhecidas e amadas.
Songwriting Group Music Therapy to promote psychological adjustment in informal caregivers of elderly people with dependency: a mixed methods study	2024	Paula et al.	Os resultados mostraram mudanças significativas e sustentadas ao longo do tempo na ansiedade e depressão. A participação no SGMT pode promover o crescimento pessoal, facilitar o trabalho emocional e melhorar dinâmicas interpessoais.

Fonte: Autores (2024)

Os estudos mostram que o uso de terapêuticas acessíveis, como a musicoterapia, pode promover benefícios no tratamento de distúrbios emocionais e cognitivos. Elas têm implicações particulares para o planejamento da assistência às pessoas com transtornos mentais, dados os riscos emocionais e adaptativos reconhecidos associados ao tratamento tradicional (Jennie et al., 2021). Pode-se perceber que na área dos transtornos neurocognitivos, a escuta musical terapêutica se mostrou benéfica para idosos institucionalizados, principalmente aqueles que apresentavam um quadro de demência. Os resultados mostraram principalmente a diminuição da dor, da recusa de cuidado e da agressividade durante o banho com ajuda de cuidadores e melhoras nos quadros de ansiedade e depressão (Junior et al., 2022).

Em um estudo realizado por Trainor (2022), que aborda pesquisa acerca de pacientes com demência, foi constatado que, música tende a estimular múltiplas áreas do cérebro, incluindo aqueles responsáveis por emoções e memória, que muitas vezes permanecem intactas por mais tempo do que outras funções cognitivas. Isso permite que pacientes com demência, especialmente com Alzheimer, se conectem emocionalmente e expressem sentimentos através da música, auxiliando na manutenção da identidade pessoal. Quanto mais cedo o diagnóstico é feito e a exposição do paciente às terapias musicais começarem para pacientes com demência, maior a probabilidade de o tratamento funcionar. Além disso, a musicoterapia é usada para controlar sintomas comportamentais, evitando a necessidade de intervenções farmacêuticas com a poli farmácia, melhorando o bem-estar geral principalmente nos distúrbios relacionado ao sono.

Para o aumento da qualidade de vida nos idosos institucionalizados, além da musicoterapia, observou-se o uso de jogo Kinect para melhorar a cognição e os efeitos terapêuticos do tratamento. No estudo realizado por Chunyan (2024), dois grupos foram avaliados, um com terapia convencional e outro com uso de jogos. Os resultados mostraram que o grupo com a terapia combinada apresentou melhorias significativas na função cognitiva, conforme avaliado pela Escala Mini-Mental State (MMSE) que foi realizada após as sessões. Os avaliados tiveram apresentaram maior independência nas atividades diárias e também melhor qualidade do sono e de vida. Também houve uma redução nos sintomas de ansiedade e depressão, medida pelas escalas de autoavaliação utilizadas no estudo.

O estudo de Guiyue (2023) ao mapear evidências sobre intervenções musicais para idosos, aponta benefícios significativos na saúde psicológica e física dos participantes, com impacto positivo no tratamento de sintomas cognitivos e comportamentais da demência (Paula

et al., 2024). A terapia com música não apenas alivia os sintomas associados à depressão e ansiedade, como também promove funções cognitivas e incentiva a participação em atividades físicas e sociais. Guiyue et al. (2023) destacam que a música contribui para uma maior sensação de bem-estar e pertencimento, tendo em vista que a musicoterapia estimula a prática de atividades e interações sociais. A musicoterapia é um recurso terapêutico que surge como uma alternativa valiosa aos medicamentos, à luz de seu baixo custo e simples implementação, melhorando a qualidade de vida e autonomia dos idosos (Ai-Ling et al., 2022).

Outro aspecto relevante é o papel da musicoterapia na regulação do sono, uma dificuldade frequentemente observada nos idosos institucionalizados. Estudos como o de Chia-Te et al. (2021) destacaram que a musicoterapia pode promover benefícios na qualidade do sono, criando um ambiente relaxante que diminui a necessidade do uso de medicamentos farmacológicos para tratar insônia e ansiedade. Esse efeito é corroborado pela pesquisa de Shang-Yu et al. (2024), que explorou a combinação da música com estimulação rítmica, apontando que mesmo intervenções breves podem promover vitalidade e melhorar a qualidade de vida, reforçando o potencial da musicoterapia como uma abordagem segura e eficaz para o manejo do sono e bem-estar geral dos idosos (Domínguez et al., 2019)

Embora a musicoterapia tenha demonstrado benefícios para idosos institucionalizados, alguns desafios metodológicos e limitações dos estudos dificultaram a análise e a generalização dos resultados. Um dos principais obstáculos foi a falta de heterogeneidade nas amostras estudadas, o que limita a comparabilidade dos dados entre diferentes pesquisas (Romy et al., 2024). Muitos estudos concentraram-se em grupos reduzidos e específicos, como idosos com demência grave, o que pode não representar a realidade de outros idosos institucionalizados com diferentes condições de saúde (Abraham et al., 2021).

Além disso, a diversidade nas abordagens terapêuticas, como os diferentes tipos de música, a duração e a frequência das sessões, resultou em achados conflitantes em alguns estudos, dificultando a elaboração de um protocolo terapêutico padronizado. A ausência de critérios padrões para avaliar a eficácia da musicoterapia foi uma limitação, pois as ferramentas utilizadas para medir a função cognitiva e o bem-estar emocional variaram entre os estudos (Ergin et al., 2019). Isso elucida a necessidade de mais pesquisas controladas, com amostras maiores e metodologias consistentes, para fortalecer as evidências sobre os benefícios da musicoterapia e oferecer diretrizes mais claras para sua aplicação no cuidado de idosos institucionalizados

(Coelho et al., 2020).

CONCLUSÃO

Dessa forma, é notável que a musicoterapia repercute beneficentemente para a saúde cognitiva e mental dos indivíduos, em que seus efeitos são relevantes para tratamento de doenças, promoção do bem-estar emocional e social, mudanças de comportamentos, e desenvolvimento cognitivo. Sua contribuição é tão significativa que tal terapia associada a tratamento conservadores podem ser usadas para controlar alterações do comportamento, trazendo melhoras significativas e evitando intervenções medicamentosas potencialmente prejudiciais.

Diante disso, é importante que essa habilidade artística esteja presente no cotidiano terapêutico das doenças neurodegenerativas, promovendo melhoras significativas na saúde mental e cognitiva dos idosos institucionalizados. O reconhecimento e a valorização da musicoterapia como prática terapêutica no envelhecimento podem contribuir substancialmente para a construção de ambientes mais acolhedores, eficazes e centrados nas necessidades dos idosos, resultando em uma abordagem mais completa e integrada no cuidado geriátrico. Assim, investir na aplicação da musicoterapia, com protocolos bem estabelecidos e abordagens individualizadas, é um passo crucial para promover a saúde mental e cognitiva dos idosos em instituições, aprimorando sua qualidade de vida e proporcionando um envelhecimento mais saudável e digno.

Entretanto, a falta de heterogeneidade nos estudos no que diz respeito à amostragem, abordagens terapêuticas e critérios de avaliação dificulta a generalização dos resultados e a definição de protocolos eficazes. Sendo assim, é necessário a realização de mais estudos com amostras mais representativas e metodologias padronizadas que possibilitem conclusões mais robustas e práticas clínicas mais eficazes, a fim de proporcionar uma melhora na qualidade de vida e bem-estar dos idosos institucionalizados.

REFERÊNCIAS

ALVES JUNIOR, Rildo; FREITAS BORGES, Anna de Paula; TORRES BLANCH, Graziela. Neuroscience of music and actions of music therapy in mental disorders: a systematic review. *Saúde e Pesquisa*, v. 15, n. 4, 2022.

CHEN, Chia-Te et al. Effect of music therapy on improving sleep quality in older adults: A systematic review and meta-analysis. *Journal of the American Geriatrics Society*, v. 69, n. 7, p. 1925-1932, 2021.

COELHO, Eduarda Maria Castro et al. Exercise with music: An innovative approach to increase cognition and reduce depression in institutionalized elderly. *Rev Psicol Deporte*, v. 29, p. 49-56, 2020.

Seguir as normas ABNT ou Vancouver, Fonte Times New Roman 10, justificadas, sem recuo ou parágrafo, espaçamento 1,0. Ordenar por ordem alfabética. Pular uma linha para separar uma referência da outr

DOMÍNGUEZ-CHÁVEZ, Claudia Jennifer; SALAZAR-GONZÁLEZ, Bertha Cecilia; MURROCK, Carolyn J. Use of Music Therapy to Improve Cognition in Older Adults With Dementia: An Integrative Review. *Research & Theory for Nursing Practice*, v. 33, n. 2, 2019.

DORRIS, Jennie L. et al. Effects of music participation for mild cognitive impairment and dementia: A systematic review and meta-analysis. *Journal of the American Geriatrics Society*, v. 69, n. 9, p. 2659-2667, 2021.

ENGELBRECHT, Romy et al. Reminiscence Therapy and Music With Older Adults: A Descriptive Study Investigating the Current Views and Practices of Australian Aged Care Providers and Volunteers. *Journal of Applied Gerontology*, p. 07334648241236236, 2024.

ERGIN, Eda; ÇINAR YÜCEL, Şebnem. The effect of music on the comfort and anxiety of older adults living in a nursing home in Turkey. *Journal of religion and health*, v. 58, p. 1401-1414, 2019

GALLEGO, M. Gómez; GARCÍA, J. Gómez. Music therapy and Alzheimer's disease: Cognitive, psychological, and behavioural effects. *Neurología (English Edition)*, v. 32, n. 5, p. 300-308, 2017.

GONZÁLEZ-OJEA, María José; DOMÍNGUEZ-LLORIA, Sara; PINO-JUSTE, Margarita. Can music therapy improve the quality of life of institutionalized elderly people?. In: *Healthcare*. MDPI, 2022. p. 310.

KUOT, Abraham et al. Personalised music for residents with dementia in an Australian rural aged-care setting. *Australian Journal of Rural Health*, v. 29, n. 1, p. 71-77, 2021.

LI, Chunyan; LI, Pan. Analysis of Effect of Music and Art Combined with Kinect Game Therapy in Improving the Cognitive Function and Alleviating Negative Emotions of Alzheimer's Disease Patients in a Residential Aged Care Facilities. *Alternative Therapies in Health and Medicine*, p. AT9339-AT9339, 2024.

MA, Guiyue; MA, Xiaoqin. Music intervention for older adults: evidence map of systematic reviews. *Medicine*, v. 102, n. 48, p. e36016, 2023.

PÉREZ-NÚÑEZ, Paula et al. Songwriting Group Music Therapy to promote psychological adjustment in informal caregivers of elderly people with dependency: a mixed methods study. *Frontiers in Psychology*, v. 15, p. 1334875, 2024.

POTVIN, Noah; HICKS, Molly; KRONK, Rebecca. Music therapy and nursing cotreatment in integrative hospice and palliative care. *Journal of Hospice & Palliative Nursing*, v. 23, n. 4, p. 309-315, 2021.

TRAINOR, Hannah. Effects of using music therapy for patients suffering from dementia. *The Health Care Manager*, v. 38, n. 3, p. 206-210, 2019.

YANG, Shang-Yu et al. Effectiveness of binaural beat music combined with rhythmical photic stimulation on older people with depressive symptoms in long-term care institution: a quasi-experimental pilot study. *Aging Clinical and Experimental Research*, v. 36, n. 1, p. 86, 2024.

YU, Ai-Ling et al. Effects of group music intervention on depression for elderly people in nursing homes. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, v. 19, n. 15, p. 9291, 2022.